

ХИТОЙ БАРБАРИСИ

Жабборов Бахтиёр Искандарович

Бухоро ДУ Биология кафедраси катта ўқитувчиси

Email id: aziza_bakhtiyorovna@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321313>

Аннотация: мақолада доривор ўсимликларнинг қўлланилиши, Хитой барбариси ва унинг дориворлик хусусиятлари, ўсимликнинг биологияси, дориворлик хусусиятлари, касалликлар ва уларда ишлатилиши ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Хитой барбариси, дереза, Годжи, *Lycium barbarum*, бўри меваси, резавормева.

Кейинги йилларда инсониятнинг тиббий маданияти ошиши билан бир қаторда уларнинг сунъий тиббиёт воситаларидан кўра табиий воситаларга бўлган эҳтиёлари ортиб борапти. Анъанавий тиббиётнинг, фан-техниканинг ривожланиши барча маҳсулотлар ҳақида тўла-тўқис маълумотлар олиш ва мутахассислар билан онлайн суҳбатлашиш имконини ҳам берапти.

Каронавирус пандемияси авж олган ҳозирги кунларда доривор ўсимликлардан фойдаланиш кенг йўлга қўйилди. Хусусан, таркибида лимон кислотаси, олма кислотаси, аскорбин кислотаси ва флавоноидлар сақлаган мева ва сабзавотларни истеъмол қилинмоқда.

Маҳаллий ўсимликларимиз билан бирқаторда чет мамлакатлардан келтирилган ўсимликлар ва уларнинг аралашмалари, доривор ўсимликларни деярли барча дорихоналарда учратиш мумкин. Доривор ўсимликларни четдан олиб келиш билан бир қаторда мамлакатимизнинг турли вилоятларида уларни иқлимлаштириш борасида ҳам жуда катта илмий-тадқиқот ишлари олиб бориляпти, шундай ўсимликлардан бири Хитой барабариси, Годжидир.

Бу меванинг номи Годжи (*Lycium barbarum*) «Узоқ умр кўриш» меваси деб таржима қилинади. Бу мева, атроф-муҳитнинг ёмон таъсирига қарши турувчи, организмни куч-қудратини оширувчи озиқ-овқат маҳсулоти сифатида Осиёда биринчи ўринларда туради.

Маҳаллий аҳоли бу ўсимликни Дереза деб ҳам аташади. Годжи ўсимлигининг меваси фойдали хусусиятга эга моддалар ва элементлар сақлайди, баъзи турлари эса заҳарли моддалар сақлайди, шунинг учун ҳам улардан табобатда фойдаланилади. Годжи меваси таркибида ўн саккизга яқин аминокислоталар мавжуд, улар орасида алмашинмайдиган аминокислоталар ҳам бор. Годжи меваси “Бўри меваси” деб номланадиган умумий гуруҳга киритилади. Табобатда ва халқ табobatiда бу мевадан иммунитетни ошириш, эркин радикаллардан ҳимояловчи восита сифатида, моддалар алмашинувини яхшиловчи, стрессга қарши курашувчанликни оширишда, нурланишга қарши ҳимоя воситаси сифатида (дамламаси), табиий оздирувчи, холестиринага қарши восита, жигар хасталикларида, юрак ишемик касалликларида, қондаги қанд миқдорини пасайтирувчи модда сифатида фойдаланилади.

Lycium barbarum таркибида германий элементи бор- бу саратонга қарши минерал бўлиб, табиатда жуда камёб, лекин у айнан Годжи меваси таркибида

топилган. Годжи мевасини овқатга кўшимча сифатида истеъмол килинганида инсон организмининг барча тизимлари иш фаолиятини яхшилашда самарали восита ҳисобланади. Саратон касаллигининг турли хил босқичидаги беморларда, илмий-тиббий текширувлар ўтказиш жараёнида, тиббиёт дори-дармонларига қўшиб мазкур Годжи мевасини истеъмол қилинганида, мевани истеъмол килмаганларга нисбатан ўлим ҳолати 60-70% га қисқарганлиги маълум бўлган. Годжи меваси таркибидаги бетакаротин, минераллар, аминокислоталар ва каротиноидлар холестеринга қарши курашади, полисахаридлар ошқозон ости безининг инсулин ишлаб чиқаришини яхшилаб, қондаги қанд миқдорини мувозанатда ушлайди. Бетанин моддаси эса диабет касаллигида жигарнинг эрта ёғ босиши ва томирларнинг эрта шикастланишини олдини олади.

Шунингдек, Годжи ўсимлигининг таркибида 21 хил минераллар, калий, темир, калций, мис, марганец, фтор, фосфор, рух, олтигугурт каби моддалар ҳам бор. Годжи ўсимлиги витаминларга ҳам бой бўлиб, қуритиш технологияси тўғри амалга оширилганда витаминларини тўлалигича сақлаб қолади. Витаминлардан В витамини, никотин, аскорбинка, токоферол, бетаин, ёғ кислотаси ОМЕГА 3-6-9 мавжуд.

Ўзбекистонда Навоий вилояти Кармана туманида иссиқхоналарда иқлимлаштириляпти, яқин кунларда Бухоро вилояти иссиқхоналарида ҳам иқлимлаштириш ишлари амалга оширилиши режалаштирилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Л.Р.Варданян., С.А.Айрапетян., Р.Л.Варданян., Р.С.Арутюнян., Г.Ю-Овсепян.* Антиоксидантная активность листьев и ягод годжи (Дерева обыкновенная).
2. Сафарова З. Т., Фармонова О. С. К. МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1083-1084.